

INNOVATSION RIVOJLANISHNING AQSH VA JANUBIY KOREYA MAMLAKATLARI TAJRIBASINING AYRIM JIHATLARI

Sattorova S.B.

TDTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642887>

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSH va Janubiy Koreyaning innovatsion rivojlanishdagi tajribalrini ochib berganmiz. Janubiy Koreyaning tarixiga rivojlanish tarix bosqichlari berilgan. Bu davlatlarning bir nechta loyihalarda turli yo'nalishlarda bir qancha tadqiqotlar qilinganini, bu mamlakatlar tajribasi asosida O'zbekistonda innovatsion strategiyalarini amalga oshirishimizning bir nechta usullarini berib o'tdik.

Tayanch so'zlar: menejment, YAIM, eksport, biznes-inkubatorlar, venchur jamg'armalar, innovatsion klasterlar,, nanotexnologiya,, monopolisik korxonalar, "uch yoqlama spiral" modeli.

Jahonda an'anaviy, cheklangan, takror ishlab chiqarilmaydigan iqtisodiy resurslar hajmi qisqarib borayotgan sharoitda iqtisodiyotni innovatsion omillar asosida barqaror o'sishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon iqtisodiyotida barqaror iqtisodiy o'sishni innovatsion omillar hisobiga ta'minlashda Shveysariya, Shvetsiya, Niderlandiya, AQSH, Buyuk Britaniya, Daniya, Singapur, Finlyandiya, Germaniya va Irlandiya (global innovatsion indeks bo'yicha yetakchi) kabi mamlakatlarda boy tajriba to'plangan. Dunyo aholisining o'sib borishi, ekologiyani yomonlashuvi, investitsion faollikning kuchayishi, iqtisodiy o'sish sifatini yaxshilash, inson kapitali va eng ilg'or, yuqori texnologiyalarga asoslangan innovatsion iqtisodiyotga o'tishni taqozo etmoqda. Zero, "Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak." Darhaqiqat, O'zbekistonda innovatsion menejment strategiyalarini amalga oshirishda xorijiy tajribani o'rganish va ularning isbotlangan ijobiy jihatlari yuzasidan chuqur ilmiy tadqiqotlar o'tkazilishi lozim. Mamlakat Tovar eksporti tarkibida yuqori texnologiyali tayyor mahsulotlar ulushini oshirish, innovatsiyalarni amaliyotga qo'llashni jadallashtirish va tijoratlashtirish shular jumlasidan.

Innovatsion rivojlangan davlatlar AQSH va Janubiy Koreyaning mazkur yo'nalishdagi tajribasini o'rganishni maqsadga muvofiq deb, hisoblaymiz.

1980 yilda AQSHning patent va savdo belgilari to'g'risidagi Bey-Doul aktiga (Bayh-Dole Act) o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi milliy innovatsiya tizimida "uch yoqlama spiral" modeli shakllanib, takomillashishiga sabab bo'ldi. Hozirda AQSHda innovatsion korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning 3 ta asosiy davlat dasturi mavjud: birinchisi - kichik biznesning innovatsion tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlash dasturi (The Small Business Innovation Research Program – SBIR); ikkinchisi - kichik biznesning innovatsion texnologiyalarni ommalashtirish dasturi (The Small Business Technology Transfer Program – STTR); uchinchisi - kichik biznes uchun investitsion kompaniyalar tashkil etish dasturi (The Small Business Investment Company – SBIC).

Janubiy Koreyaning innovatsion rivojlanish tarixini bir necha bosqichga ajratish mumkin:

1. Birinchi bosqich Li Cin Man prezidentligi davriga (1948-1960 y.) to'g'ri kelib, unga xos bo'lgan xususiyat davlat tomonidan iqtisodiyotni boshqarish tuzilmasi shakllanganligidir. Buning natijasida ushbu davrda bir qator yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, jumladan, yirik monopolistik korxonalar - "Samsung", "Laki Goldstar (LG)", "DEU", "Xende" kabi kompaniyalar shu davrda tashkil topdi. Koreya iqtisodiyotida davlatning iqtisodiy siyosati shakllanishining ikkinchi bosqichi 1961-1979 yillarni qamrab oladi. Bu davr Koreya iqtisodiyotining eksportga yo'naltirilganlik modeli asosida jadal rivojlanish davri bo'ldi.

3. Koreya Respublikasi iqtisodiy rivojlanishida uchinchi bosqich 1980-1987 yillarni qamrab olib, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar va islohotlar amalga oshirildi. maqsadida Daedeok (Daedeok Science Town) shaharchasi tashkil etildi.

4. To'rtinchi bosqich 1987-1992 yillarga to'g'ri keladi, Davlat tomonidan texnologik rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish maqsadi qo'yildi.

5. Iqtisodiy rivojlanishning keyingi bosqichi Osiyo moliyaviy inqirozi va uning oqibatlarini bartaraf etish bilan bog'lik bo'ldi. Hukumat yordam so'rab Xalqaro valyuta fondiga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Mamlakatning moliyaviy, korporativ va davlat sektorlarida, mehnat bozorida keng islohatlar dasturi amalga oshirildi. Iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalar oqimi ko'paydi, mamlakat XVF bergan 13,5 mlrd. dollar karqini to'liq to'lab berdi. Agar inqirozdan avval mamlakat valyuta zaxirasi 9 mlrd. doll.ni tashkil etgan bo'lsa, 2015 yilga kelib 550 mlrd. doll.ni tashkil etdi.

Koreya davlati ITTKI sohasida mustahkam xalqaro hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Ushbu yo'nalishdagi loyihalarning asosiy qismi AQSH (34 %) va Yaponiya (15 %) bilan amalga oshirilsa, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi Yevropa mamlakatlari bilan ham aloqalar o'rnatilgan. Masalan, 2006 yilda Koreya Respublikasi va Yevropa Ittifoqi tomonidan ITTKI sohasidagi loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish uchun KORANET (the Korean scientific cooperation network with the European Research Area), KESTCAP (the Korea-EU Science and Technology Cooperation Advancement Programme) va KORRIDOR (Stimulating and facilitating the participation of European researchers in Korean R&D programs) nomli loyihalari bo'yicha shartnomalar imzolangan. Ushbu loyihalar quyidagi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishni belgilaydi: nanotexnologiyalar va yangi innovatsion materiallarni yaratish; axborot va kommunikatsiya texnologiyalari: yangi texnologiyalar, internet-texnologiyalar va robot texnikacini rivojlantirish; energetika.

AQSH va Janubiy Koreya mamlakatlarida innovatsion boshqaruv strategiyalari ahamiyatini atroflicha tadqiq etish asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

- xalqaro amaliyotda mamlakatlar milliy innovatsiya tizimini shakllantirish bo'yicha turli modellar mavjud. Ayniqca, AQSH Ctenford universiteti profecori Genri Iskovis tomonidan taklif qilingan "Uch yoqlama spiral" (Triple Helix) modeli eng samarali modellardan hisoblanadi, AQSHning milliy innovatsiya tizimi ushbu modelga asoslanadi;
- AQSHda innovatsion rivojlanishni amalga oshirishda ta'lim muassasalari yetakchilik qilib, ular bevosita innovatsion iqtisodiyot bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi. Bu quyidagi o'zaro bog'liqlikda tashkil etiladi. 1-bo'g'in: ta'lim muassasalari, 2-bo'g'in: ilmiy markazlar; laboratoriyalar, ilmiy tadqiqot institutlari; 3-bo'g'in: innovatsion klasterlar;

AQSHda 1980 yillarga kelib, milliy innovatsiya tizimining konseptual asoslari shakllandi. AQSHning milliy innovatsiya tizimi, yuqorida ta'kidlanganidek, davlat, universitet va tadbirkorlar o'rtasidagi uzviy aloqalardan tashkil topgan bo'lib, ularning asosini yirik texnoparklar, biznes-inkubatorlar, venchur jamg'armalar, maxsus iqtisodiy zonalar va moliya-sanoat guruhlari tashkil etadi. Bugungi kunda Janubiy Koreyaning 1000 dan ortiq innovatsion loyihalarida AQSH, Kanada, YEI, Yaponiya, Xitoy, Isroil va Rossiya kabi davlatlarning ishtirok etishi, ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun yaratilgan innovatsion muhit ham yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

Janubiy Koreya iqtisodiyoti eksportga asoslangan bo'lib, tahlil qilingan davrda uning ulushi YAIMga nisbatan 50 %dan yuqori ko'rcatkichni tashkil etgan. Bu

jihatdan u rivojlangan mamlakatlarni (o'rtacha 25-45 %) ham ortda qoldirayotganini ta'kidlash kerak. Shuningdek, eksportning $\frac{1}{2}$ qicmida ortiq qismi yuqori texnologiyali innovatsion tovar, ish va xizmatlarni tashkil etishi mamlakatning raqobatdoshligini yanada oshirmoqda.

Janubiy Koreya innovatsion siyosatining ayrim jihatlarini mamlakatimiz iqtisodiyotida qo'llanilishi jahon bozorida munosib o'rin egallash imkonini beradi. Ya'ni, milliy iqtisodiyotda ilmiy ishlanmalarga bo'lgan ichki ehtiyojning kamligini hisobga olish zarur. O'z navbatida, bunday holat ilmiy ishlanmalarning iqtisodiy manfaatdorligini kamaytiradi. Ushbu yo'nalish rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqot instituti va markazlarning xalqaro hamkorlik aloqalarini yanada chuqurlashtirish maqsadga muvofiq;

Innovatsion rivojlangan mamlakatlar tajribasi negizida O'zbekistonda innovatsion menejment strategiyalarini amalga oshirishning quyidagi jihatlarini:

- davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solishning soliq, boj-tarif, moliya-kredit tizimini innovatsion rivojlanish modeli talablari va rivojlanish sur'atlariga zudlik bilan moslashtirish zarur;
- innovatsion mahsulot ishlab chiqarish subyektlariga xorijiy investorlar, milliy tovar ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar va davlat tashkilotlariga soliqqa tortish, boj-tarif siyosatini qo'llash, kreditlashda alohida rag'batlantiruvchi yondashuv tizimini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The Global Innovation Index 2017 «Effective Innovation Policies for Development». Tech Connection 2017, Taylor Vinters Eden Hall September 22, 2017
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlicga Murojaatnomasi. -Toshkent: O'zbekiston, NMIU, 2018. b.20.
3. Hughes S. Making dollars out of DNA. The first major patent in biotechnology and the commercialization of molecular biology, 1974-1980 // Isis; an international review devoted to the history of science and its cultural influences. 92 (3). 2001.
4. Jahon banki ma'lumotlari. www.worldbank.org ; http://www.koreaherald.co.kr/NEWKHSITE/data/html_dir/2009/09/16/200909160034.asp
5. Gomboyev A. B. Innovatsionnaya politika Respubliki Koreya: istoricheskaya i territorialnaya spetsifika (1966-2009 gg.)// Vestnik Buryatskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 7/2016.- S.263-267.
6. Korean Support System for Venture Business Creation (2013) Report of the SMBA Knowledge Sharing Program

7. Abulkasimov X.P., Rasulov T.S. Osobennosti nauchno-texnicheskoy politiki stran SNG, Blijnego i Srednego Vostoka.Uchebnoye posobiye.-T., TashGIV, 2017.-S.82-83.

